

**LABORATORIYA ISHLARI ORQALI UMUMTA'LIM MAKTABLARI
FIZIKA FANI O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPANENTLIGINI
SHAKLLANTIRISH**

Xaydarova Lobar Halimovna

O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi

Buxoro viloyat kengashi⁶ Yoshlar va xotin-qizlar bilan ishlash sektor mudiri

lobar.haydarova0305@gmail.com +99897 300-50-20

Annotatsiya: Mazkur maqola umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishning bugungi holati, fizika fanini o'qitishni sifat va samaradorligini belgilovchi omillar, ularni takomillashtirish, laboratoriya ishlari orqali o'qituvchi kompetentligini shakllantirish masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: ilm, ilmiy, texnik, kashfiyot, taraqqiyot, ta'lim, kasb, qobiliyat, fan, malaka, motivatsiya, imtiyoz, nazariy, amaliy, sifat, tarjima, hodisa, qonuniyat.

KIRISH

Hozirgi zamon o'qituvchisi qanday sifatlarga ega bo'lishi lozim? Avvalo, o'zining pedagogik faoliyatini doimiy takomillashtirib borishi, kasbiy sifatlarini rivojlantirishi, o'z-o'zini nazorat qilish va baholash malakasini egallashi, yangi pedagogik g'oyalarni ishlab chiqarib olish, zamonaviy axborot texnologiyalarini dars jarayonida qo'llash ko'nikma va malakalariga ega bo'lishi, o'z imkoniyatlarini ob'yektiv baholay olishi zarur. Kompetentli o'qituvchini tayyorlashda pedagogika oliy o'quv yurtlarini bitirayotgan bo'lajak o'qituvchilarning o'zlari ham kompetent pedagog bo'lib yetishib chiqishlari zaruriy shart hisoblanadi¹.

ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak fizika o'qituvchilarini tayyorlashning muhim bosqichlaridan biri

¹ Sh.R.Qo'qonboyeva, N.Sh.Turdiyev “Bo'lajak fizika o'qituvchilarining kompetentligini shakllantirishda va baholashda kompetentlikka yo'naltirilgan topshiriqlardan foydalanish” Toshkent 2021 y. 5 b

pedagogik amaliyot sanaladi. Oliy ta'lim muassasasi auditoriyasida egallangan nazariy bilimlar, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar maxsus ta'lim muassasalarida amaliyot davomida sinovdan o'tadi, rivojlantiriladi.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalari bakalavriat talabalarining pedagogik amaliyoti muammosi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish munosabati bilan dolzarbdir.

Bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllanganlik darajasini aniqlash maqsadida Respublikamining turli hududlarida joylashgan oliy ta'lim muassasalarida pedagogik eksperiment o'tkazildi.

Eksperiment o'tkazishdan yana bir asosiy maqsad quyidagilardan iborat edi²:

✓ Talabalarining oliy ta'lim muassasasida o'qish jarayonida egallagan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarga qay darajada ega bo'lganliklarini va mustaqil pedagogik faoliyatga qanchalik darajada tayyor ekanliklarini aniqlash;

✓ Ishlab chiqilgan anketalar talabalarining kasbiy kompetensiyalarini qanchalik darajada to'g'ri ko'rsatishini aniqlash;

✓ Oliy ta'lim muassasasida va undan tashqarida yaratilgan pedagogik shart- sharoitlarni tashxislash;

✓ Pedagogik amaliyotning talabalar kasbiy kompetentligining shakllanishiga qanchalik darajada ta'sir ko'rsatishini aniqlashdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-sonli qarori tasdiqlangan umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarida belgilangan malaka talablari asosida umumta'lim maktablari va akademik litsey o'quvchilarining fizika fani bo'yicha nazariy va amaliy bilimlari monitoringi olib borilayaptimi, tahlil qilinayaptimi degan savol ochiqlicha qolayapti. Chunki bu jarayon, ya'ni ta'lim sifatining haqiqiy ahvoli

² S.Kh.Khasanova A.J.Seytov, A.J. Khurramov, S.N.Azimkulov, M.R.Sherbaev, A.A.Kudaybergenov. Optimal control of pumping station operation modes by cascades of the Karshi main canal. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 2021. Tom 8. №4. Pp. 17177-17185.

masalasi tizimli va maqsadli o`rganilmagan. Bir tashkilot (yoki kishilar guruhi) standartni tayyorlaydi, ikkinchi boshqa tashkilot o`quv rejani va fan dasturini tuzadi, uchinchi darslik va o`quv qo`llanmalarni yozadi, to`rtinchisi esa ta`lim sifatini tekshiradi. O`zaro uzviylik va uzluksizlik yo`q. Hattoki, OTMlarga qabul qilingan abituriyentlardan umumta`lim maktablari bitiruvchilariga qo`yilgan malaka talablari asosida sinovlar o`tkazish ham yaqin- yaqingacha turli obyektiv va subyektiv sabablarga ko`ra ta`qiqlangan edi. Davlat test sinovlari asosida talabalikka qabul qilinganlarning ma`lum bir qismi o`zining bilimi bilan o`qishga kirayotgan bo`lsa, bir qismi tasodif (omad, ya`ni tavakkal qilib belgilash yoki tanlov oz bo`lgan rus guruhlariga imtihon topshirish orqali talaba bo`lishadi) tufayli, va yana bir qismi esa oshirilgan kontrakt hisobidan o`qishga kirayotganlarni hamma biladi. Ana shu ikkinchi va uchinchi toifa talabalarni o`rtamiyonaga aylantirish oson kechmayotganligini OTM professor- o`qituvchilari yaxshi bilishadi. Shu o`rinda aytish mumkinki, 1992 – 2021-yillarda test sinovlari orqali talabalikka qabul qilinganlar orasidagi “brak” darajasi o`tgan asrdagi an`anaviy qabul imtihonlaridan yuqoridir³.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuqoridagi mulohazalar asosida quyidagi takliflarni tavsiya etishni maqsadga muvofiq deb bilamiz:

-Umumta`lim maktablari va akademik litseylardagi fizika darsliklarinitahlil qilish asosida soddalashtirish, amaliyotga yo`naltirish, jumladan, tabiatdagi voqea-hodisalarni turmushda qo`llanishini tushuntirish va yechishga qaratish asosida mutloq yangi o`quv-uslubiy adabiyotlar yaratish.

-OTMlarda o`qitiladigan fizika kurslari akademik litseylardagi mavzularni takrorlamasligini, o`sha bilimlar asosida amaliy, hayotiy va tabiatdagi voqea-hodisalarni chuqur ilmiy tahlilini o`z ichiga olgan holda o`quv reja va dasturlar tuzilishiga erishish. Har bir fizika laboratoriyasida bakalavr darajasini olgan laborant

³ Qodirov M.Q., Qo`yboqov X., Tojiyeva Sh.M. Fizika faninio`qitishda o`quvchilarda motivatsiyani shakllantirish masalalari. Ta`lim, fan va innovatsiya. T.:2019, №4.-156-161b.

(muhandis) shtatini joriy etish.

-Ta`lim muassasalarida fizika soatlarini oshirish, o`quv laboratoriyalarini zamonaviy jihozlash, o`quvchi (talaba)larning qiziqishlari asosida to`garaklar tashkil qilish. Xalqaro va mahalliy olimpiadalarga tayyorlash jarayonini kuchaytirish.

-Umumta`lim maktablari va akademik litseylarda bitiruv davlat imtihonlarini, OTMlarda Yakuniy davlat attestatsiyasini malaka talablarini e`tiborga olgan holda imtihonlarni mutloq yangi mazmun va shaklda tashkil qilish.

-Fizika fani o`qituvchilari malakasini oshirishni shu viloyatlardagi OTMlarning fizika fakultetlari bazasida tashkil etish lozim.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Олий ва ўрта махсус таълим, Халқ таълим ва Мактабгача таълим вазирликларининг 2019 йил “5” мартдаги 10-к/қ-13-4-сон қарорига илова Педагогика таълим соҳаси талабаларининг малакавий педагогик амалиётини ташкил этиш тартиби тўғрисида муваққат низом.
2. Sh.R.Qo‘qonboyeva, N.Sh.Turdiyev “Bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining kompetentligini shakllantirishda va baholashda kompetentlikka yo‘naltirilgan topshiriqlardan foydalanish” Toshkent 2021 y. 5 b
3. Kadirovna, A. D. (2021). The role of modern pedagogical technologies in foreign language teaching. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(11), 383-386.
4. Kadirovna, A. D. (2022). ACTIVITY OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IS AN IMPORTANT FACTOR OF EDUCATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(4), 799-802.

5. Kadyrovna, A. D. (2022). METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1295-1298.
6. Kadirovna, A. D., & Mahmudovna, A. D. (2022). CULTURE OF SPEECH OF THE TEACHER WHEN LEARNING RUSSIAN. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 891-894.
7. Жалалова, Д. З., & Даминов, А. Т. (2021). РОЛЬ АЛЬФА-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ В КОМБИНАЦИИ С ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИЕЙ СЕТЧАТКИ. In *Актуальные аспекты медицинской деятельности* (pp. 217-220).
8. Хамидова, М. Н., Исматова, И. Ф., Бердиев, Ж. Ш., Негматова, Г. Ш., & Даминов, А. Т. (2022). САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И COVID-19. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(13), 190-204.
9. Nazira, K., Siddikovna, T. G., Davranovna, D. A., Takhirovich, D. A., & Tulkinovich, O. S. (2021). Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(3), 37-41.
10. Tursunovich, S. E. (2022). Classification of compliments as speech acts and their basic characteristics in Uzbek and English languages. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 4, 77-79.
11. Tursunovich, S. E. (2023). Actual Issues of Teaching Pragmatic Competences to English Language Learners in Uzbekistan. *Miasto Przyszłości*, 31, 148-152.
12. Tursunovich, S. E. (2021). THE ROLE OF PRAGMATICS IN OVERCOMING CHALLENGES OF ACADEMIC WRITING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(11), 247-249.
13. Камалова, М. Н. (2022). ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И

ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ.

- 14.** Мухитдинова, М. С., & Камалова, М. Н. (2020). Развитие педагогических инноваций в Узбекистане. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 67-69.